

UOLTER AYZEKSON QALAMIGA MANSUB “STIV JOBS” ASARINING INGLIZ TILIDAN O‘ZBEK TILIGA TARJIMASIDAGI NEOLOGIZMLAR TAHLILI

Solijonov Juraali Kamoljnovich¹,

Baxarov Umid Baxtiyarovich²

¹Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

email: stuard_redman@mail.ru,

²Termiz davlat universiteti

Gid hamrohligi va tarjimolik faoliyati yo'nalishi

email: umidbakhharov@gmail.com

O'zbekiston, Surxondaryo, Termiz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6500729>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 25- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

leksikologiya, morfologiya, mikroprotessor, altair, dioapparatura, matrix, executech, commodore, MOS technologies

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola taniqli yozuvchi Uolter Ayzekson qalamiga mansub “Stiv Jobs” asarining ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimasidagi boshqa tillardan o‘zlashgan so‘zlarni tahlil qiladi va ushbu asardagi neologizmlar o‘zbek tilida qanday ma’no anglatishini va matndagi ma’nosining tahlil xulosalarini yoritib beradi. Maqoladan ko‘zlangan maqsad shuki, kitobxonlarga tushunarli bo‘lishi uchun boshqa tillardan o‘zbek tiliga kirib kelgan so‘zlarni izohlash va ularning o‘zbek tilidagi ekvivalentlarini topish hisoblanadi. Maqola uchun materiallar, asosan, bir necha turdagi inglizcha lug‘atlardan to‘plangan.

Uolter Ayzekson (Inglizcha talaffuzi: Walter Isaacson, 24-fevral, 1955-yilda tug‘ilgan) - Amerikalik jurnalist, yozuvchi va biograf; Stiv Jobs va Albert Eynshteyn haqidagi mashhur biografik asarlar muallifi. Aspen instituti prezidenti va bosh direktori. CNN telekanalining sobiq bosh direktori va Time jurnalining sobiq muharriri. 2009-yili AQSh prezidenti Barak Obama tomonidan Amerika Ovozi va Radio Free Europe radiostansiyalarini boshqaruvchi Broadcasting Board of Governors tashkiloti direktori etib tayinlangan. “Stiv Jobs” (inglizcha; “Steve Jobs A Biography”) – “Apple” In korporatsiyasi asoschilaridan biri Stiv Jobs haqidagi biografik asar. Kitob amerikalik jurnalist va yozuvchi Uolter

Ayzekson tomonidan yozilgan va “Simon” & “Schuster” nashriyotida chop etilgan. Ayzekson kitob ustida uch yilga yaqin ish olib borgan. Bu vaqt davomida u Stiv Jobsning o‘zidan 40 dan ortiq eksklyuziv intervyu olgan. Bundan tashqari yozuvchi Jobsning 100 dan ortiq qarindoshlari, do‘stlari va hamkasblaridan ham intervyu olgan. Dastlabki rejaga ko‘ra, kitob 2011-yilning 21-noyabr kuni sotuvga chiqishi kerak edi, ammo Jobsning vafoti munosabati bilan kitob 24-oktabr kuni sotuvga chiqarilishi ma’lum bo‘ldi. 2011-yilning 10-oktabr kuni “Sony Pictures” “1 million dollardan kam bo‘lmagan” pul to‘lagani holda kitobni ekranlashtirish huquqini sotib olgani ma’lum bo‘ldi. 2012-yilning aprel oyida “Sony Pictures” suratga

olayotgan filmda Jobs rolini aktyor Jorj Kluni ijro etishi mumkinligi haqida xabarlar tarqadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODIKASI

Ushbu asarni tarjima qilishda yozuvchi ko'plab neologizmlardan foydalangan. Neologizmlar (yun. neos - yangi, logos - so'z) - jamiyat taraqqiyoti, hayotining talab-ehtiyoji bilan paydo bo'lgan yangi zamonaviy konkret so'z va tushunchalarni ifodalovchi so'zlar. Neologizmlarning yangiligi dastlab paydo bo'lgan vaqtlardagina sezilib turadi: vaqt o'tgach, ular "yangilik" xususiyatini yo'qotib, odatda, faol so'zlar qatoriga o'tadi. O'zbek tili uchun bir qancha yil davomida yangi hisoblangan marketing, qayta qurish, reyting, tender so'zlari hozirgi kunda umumiste'moldagi so'zlarga aylanmoqda. Tildagi umumiy Neologizmlar bilan bir qatorda individual uslubiy yoki okkazional neologizmlar ham mavjud. Bunday neologizmlar mualliflar tomonidan ma'lum bir kontekstda uslubiy talab asosida yaratiladi. Neologizmlar ilmiy asarlarda shu uslubga xos termin sifatida atash (nominativ) vazifasini bajaradi. Badiiy asarlarda, odatda uslubiy vazifani bajaradi. Neologizmlarning paydo bo'lish yo'llari xilma-xil bo'lib, ular tilning mavjud lug'aviy tarkibi va grammatik qonun-qoidalari asosida yangi so'z yasash yo'li, shuningdek, mavjud so'zning lug'aviy ma'nolaridan birini yangi ma'noda qo'llash yo'li bilan va boshqa tildan so'z qabul qilish orqali hosil qilinadi.[2] Ushbu ingliz tilidan o'zbek tiliga tajima asar "Stiv Jobs" asaridagi tahlil qilinadigan neologizmlar quyidagicha: "mikroprotessor", "altair", "dioapparatura", "matrix", "executech", "commodore", "MOS technologies" va shu kabi ko'pgina so'zlar misol bo'la oladi.[3]

NATIJALAR

Ingliz tilidagi neologizmlarning to'liq ro'yxatini tuzish qiyin ishdir, chunki ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, bu tilda har 15 daqiqada yangi so'z paydo bo'ladi. Shundan so'ng jamiyat sudya vazifasini bajaradigan va so'zning taqdiri hal qilinadigan qattiq tanlov bo'ladi: neologizm ingliz tilida tuzatiladimi yoki paydo bo'lganidek tezda yo'qoladi. Amerika ta'lim klubidagi ingliz tili kurslarida biz ulkan imkoniyatlarni qabul qilishni va sizni barcha yangi so'z va iboralar bilan tanishtirishni maqsad qilganimiz yo'q, lekin biz ulardan ba'zilari hali ham e'tiborga loyiq deb hisoblaymiz. Umuman olganda, ingliz tilini o'rganish uchun siz "trendda" bo'lishingiz kerak. Ona tilida so'zlashuvchilar aytganidek, "odatlar qayerga olib boradi, til ham ergashadi".[4] Mazkur maqolada jami oltita yangi paydo bo'lgan so'zlar, ya'ni neologizmlarni leksikologik, morfologik, orfografik, etimologik kabi tahlillarini ko'rib chiqamiz hamda tarjima jarayonida tug'iladigan muammolarga yechimlar ustida izlanishlar olib boriladi.[5]

MUHOKAMA

"Mikroprotessor" - protessor (mashina kodida yozilgan arifmetik, mantiqiy va boshqaruv operatsiyalarini bajarish uchun mas'ul bo'lgan qurilma), bitta mikrosxema yoki bir nechta ixtisoslashtirilgan mikrosxemalar to'plami shaklida amalga oshiriladi (amalga oshirishdan farqli o'laroq) umumiy maqsadli element bazasida yoki dasturiy ta'minot modeli ko'rinishidagi elektr sxemasi ko'rinishidagi protessor hamdir. Mikroprotessor (MP) bu shaxsiy kompyuter(ShK)dagi markaziy blok bo'lib, mashinaning barcha bloklari bajaradigan ishlarni boshqarish hamda axborot bilan

arifmetik va mantiqiy operatsiyalar bajarish uchun mo'ljallangan.[6]

"Altair" (Aql, Alpha Eagle) - "Aquila" h yulduz turkumidagi eng yorqin yulduz va osmondagi 12-yorqin yulduz. Ko'rinadigan porlashi - 0,77 m. Bu ism arabcha "an-nasr at-tair" (arab. alnsr altahr) dan kelib chiqqan bo'lib, "uchar burgut" degan ma'noni anglatadi. "Altair" Shimoliy yarimsharda yoz va kuz oylarida ko'rinadigan "yoz-kuz uchburchagi" ning cho'qqilaridan biridir. Betta va Gamma Eagle bilan birgalikda, u ba'zan Eagle oilasi yoki Eagle's Shaft deb ataladigan mashhur yulduzlar chizig'ini tashkil qiladi.[7]

"CloudVO" hamkori "Executech Portland", Portlendda biznes mavjudligini yo'lga qo'yish uchun ideal joy. Portlend xalqaro aeroportidan bir necha daqiqada va Portlend shahar markazidan qisqa masofada qulay joyda joylashgan bu ish joyiga osongina kirish mumkin. Bu joylashuvda turli xil virtual ofis rejalari mavjud bo'lib, qo'shimcha funksiyalar, jumladan, jonli javob berish va pochta jo'natish xizmatlari mavjud. Ushbu inshoot, shuningdek, Kolumbiya daryosi manzaralariga ega va bir nechta restoranlar, kafelar, mehmonxonalar va Luuwit View Park kabi diqqatga sazovor joylarga yaqin joylashgan.

"Commodore" uzoq vaqtdan beri shaxsiy kompyuterlar bozorida (1980 - yildan beri) taniqli o'yinchi bo'lib kelgan "West Chester", Pensilvaniya shtatida joylashgan "Commodore" International kompaniyasining to'liq nomi. Ko'pincha ilmiy-tadqiqot bo'limi nomi bilan ham

ataladi: CBM (Commodore Business Machines). "Commodore" dunyodagi eng ko'p sotilgan Commodore va Amiga shaxsiy kompyuterlarini ishlab chiqargan va sotgan.

"MOS Technology" CSG (Commodore Semiconductor Group) nomi bilan ham tanilgan, amerikalik chip dizayneri va ishlab chiqaruvchisi. Pensilvaniya shtatining Norristown shahrida joylashgan. U Commodore International uy kompyuterlari uchun 6502 mikroprotessor va turli mikrosxemalar ishlab chiqaruvchisi sifatida tanilgan. Kompaniya nomidagi "MOS" harflari yarimo'tkazgich strukturasi nomi bo'lgan metall oksidi yarim o'tkazgichning qisqartmasi.

XULOSA

Izlanishlar olib borilishi natijasida shuni xulosa qilib aytishim mumkin, Neologizmlar jamiyat va davr ehtiyoji bilan paydo bo'ladi va qo'llanilishi bo'yicha doimiylik tusini oladi. Ushbu Uolter Ayzekson qalamiga mansub "Stiv Jobs" asarining ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjimai jarayonida foydalanilgan ba'zi neologizmlar o'zbek tilining izohli lug'atiga kiritilmagan va boshqa tillardan o'zlashgan so'zlarning o'zbek tilida muqobil variant yo'qligi sababli hech qanday o'zgarishsiz qolgan. Asarning tarjimoni Doniyorov Davron Doniyorovich tarjima jarayonida yuqorida keltirilgan va shunga o'xshash boshqa o'zlashma so'zlarni izohsiz qoldirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.http://www.wikipedia.org/wiki/Walter_Isaacson

2.<https://uz.wikipedia.org/wiki/Neologizmlar>

3.Uolter Ayzekson "Stiv Jobs" (Walter Isaacson "Steve Jobs") "Nihol" nasahriyoti 2019

4. <https://alisongold.ru/uz/slovar-neologizmov-neologizmy-xxi-veka-osnovnye-sposoby/>
5. J.K. Solijonov "Bitiruv malakaviy ishi" Termez 2016
6. <https://uz.warbletoncouncil.org/microprocesador-2921>
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Altair>
8. <https://www.executech.com/>
9. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Commodore>
10. [https://ru.wikipedia.org/wiki/MOS Technology](https://ru.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology)
11. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
12. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI" ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
13. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>